

Persepsi Publik Terkait Pemberitaan Kasus Akun “@Fufufafa” di Twitter (X) yang Diduga Milik Gibran Rakabuming Raka

1) Anggita Ananda Putri¹ 2) Ataya Raisa² 3) Meisyha Ninggita Istiarawaty³
2310411250@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310411265@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310411275@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan publik terhadap pemberitaan kasus akun “@Fufufafa” di platform Twitter (X) yang diduga terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori Konstruksi Realitas Sosial dari Peter L. Berger. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan empat narasumber yang merupakan pengguna aktif Twitter. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pandangan publik dibentuk melalui interaksi sosial di media sosial serta pengaruh dari pemberitaan media massa. Twitter berperan sebagai ruang diskusi di mana masyarakat dapat mengakses jejak digital, bukti, dan argumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sementara itu, pemberitaan media massa, yang disajikan dengan sudut pandang yang beragam, turut membentuk konstruksi sosial atas kasus ini. Beberapa media menyajikan informasi yang memihak, ada yang bersikap netral, dan ada pula yang menampilkan dua sudut pandang, yang semuanya berkontribusi pada perbedaan persepsi di masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya tokoh publik memberikan klarifikasi secara cepat guna menghindari terbentuknya persepsi negatif. Hasil penelitian ini menegaskan peran strategis media sosial dan pemberitaan dalam membangun realitas sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi publik, Media Sosial, Twitter (X), Konstruksi Realitas Sosial, Pemberitaan Media.

Abstract: *This study aims to explore public views on the news of the “@Fufufafa” account case on the Twitter platform (X) which is allegedly related to Gibran Rakabuming Raka. This study uses a descriptive qualitative method with reference to Peter L. Berger's Social Reality Construction theory. Data were collected through interviews with four informants who are active Twitter users. The research findings reveal that public views are formed through social interactions on social media and the influence of mass media coverage. Twitter acts as a discussion space where the public can access digital traces, evidence, and arguments related to the case. Meanwhile, mass media coverage, which is presented from various perspectives, also shapes the social construction of this case. Some media present biased information,*

some are neutral, and some present two perspectives, all of which contribute to differences in perception in society. This study also highlights the importance of public figures providing clarification quickly to avoid the formation of negative perceptions. The results of this study emphasize the strategic role of social media and news in building social reality in society.

Keywords: *Public perception, Social Media, Twitter (X), Social Reality Construction, Media Coverage.*

PENDAHULUAN

Pesatnya laju perkembangan zaman membawa peradaban yang semakin dekat dengan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi konvensional telah berubah menjadi lebih modern dan serba digital, hanya dalam satu genggam saja kita dapat mengakses jutaan informasi yang ada dari berbagai belahan dunia. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat setelah kehadiran Media sosial. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Media sosial juga dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan opini melalui kanal digital yang memuat banyak forum untuk dapat diakses oleh penggunanya. Salah satu platform yang banyak digemari pengguna media sosial adalah X (Twitter). Melansir dataindonesia.id, berdasarkan laporan *We Are Social* dan Meltwater, ada 611,3 juta pengguna X (Twitter) di dunia pada April 2024. Jumlah tersebut tercatat lebih rendah 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, Indonesia menempati urutan keempat dalam daftar ini. Jumlah pengguna X di tanah air tercatat sebanyak 24,85 juta pengguna. X (Twitter) menarik perhatian masyarakat karena berkonsep “cuitan” dimana seseorang dapat berbagi banyak cerita, opini, pengalaman atau bahkan pesan dan lelucon singkat saja. Karakternya yang interaktif, partisipatif dan terdesentralisasi menjadi latar belakang optimisme para ahli akan kemampuan media baru (Hasfi dkk, 2015).

Tidak hanya masyarakat biasa, pengguna platform Twitter sangat bervariasi, tokoh-tokoh publik bahkan tokoh-tokoh politik tidak jarang mengungkapkan aspirasi dan opininya di platform X (Twitter). Sebelum adanya media, komunikasi politik berjalan sangat kompleks atau hanya dengan komunikasi secara langsung saja, namun di zaman ini komunikasi politik memiliki jangkauan yang sangat luas. Kini antar para pejabat atau bahkan para pengamat politik pun dapat menuangkan aspirasi mereka di satu platform yang kemudian dapat dibalas oleh ratusan pengguna lainnya. Namun sebagai tokoh publik terutama tokoh politik, mereka cenderung menjaga nama baik akun pribadinya dengan postingan-postingan yang netral dan tidak memihak, meskipun mereka memiliki kritik dan saran, kritik tersebut disampaikan secara sopan, disertai dengan berbagai solusi yang membangun. Mereka cenderung menjadikan platform X (Twitter) sebagai sarana untuk membangun *Self Branding* yang baik dan terbuka dengan masyarakat, karena satu postingan negatif saja dapat merusak citra mereka.

Para tokoh politik juga menggunakan platform X (Twitter) sebagai sarana kampanye dan pendekatan pada masyarakat pada awal masa pemilu hingga sebelum pelantikan, salah satunya wakil presiden terpilih republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Namun Sejumlah platform media sosial, terutama X (Twitter) beberapa waktu lalu tengah diramaikan dengan percakapan yang membahas akun Kaskus @Fufufafa yang diduga milik calon wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Akun tersebut berisi hinaan terhadap ketua umum partai gerindra Prabowo Subianto yang juga menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih republik Indonesia. Hal ini menarik perhatian warganet untuk menelusuri siapa pemilik akun @fufufafa yang sering memposting cuitan sarkasme dan hinaan kepada Prabowo Subianto. Tidak hanya hinaan akun tersebut juga beberapa kali memposting hal yang berbau seksual.

Beberapa media berita pun ikut ramai memperbincangkan kasus akun kaskus ini. Penyajian berita yang dikemas pun beragam, ada media yang menganggap bahwa kasus ini hanyalah masalah adu domba, namun juga ada media yang justru membeberkan beberapa fakta dan dugaan lain terhadap akun kaskus tersebut.

Masyarakat khususnya netizen juga tidak kalah aktif dalam mengikuti kasus ini, bahkan di Twitter (X) ada sebutan “Detektif Dadakan” karena para netizen mencari tahu dengan sangat detail terkait akun kaskus ini. Pandangan masyarakat pun berbeda-beda dan terkadang suatu penyajian media berita juga dapat menjadi tolak ukur bagi pola pikir masyarakat yang cenderung berubah-ubah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010), sedangkan menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap masyarakat yang menjadi pengguna aktif media sosial, khusus aplikasi Twitter (X) dan mengikuti kasus akun kaskus @fufufafa. Adapun teori sosiologi komunikasi yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu teori Konstruksi Realitas Sosial oleh Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. Teori ini berasal dari paradigma konstruktivis yang menganggap realitas sosial sebagai hasil dari kreasi individu yang bebas. Dalam membentuk dunia sosial, individu bertindak sebagai penggerak utama sesuai dengan kehendaknya. Manusia memiliki otonomi untuk mengambil tindakan yang melampaui batasan struktur dan aturan sosial yang ada, di mana respons mereka terhadap rangsangan diproses melalui pemikiran kognitifnya.

Hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif seringkali disajikan dalam bentuk narasi yang berisi analisis dan wawasan yang dijabarkan secara mendalam, dengan demikian metode ini sangat berguna dalam bidang ilmu sosial. Selain itu metode penelitian kualitatif juga memberikan fleksibilitas terhadap peneliti untuk memilih pendekatan yang ingin dipilih sesuai dengan situasi yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa persepsi masyarakat terkait pemberitaan akun kaskus @fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka tercipta karena adanya interaksi di media sosial dan lingkungan sekitar. Interaksi di media sosial, sebagai salah satu sarana komunikasi yang sangat luas dan cepat menyebar, berperan penting dalam membentuk opini publik. Masyarakat cenderung terpengaruh oleh informasi yang beredar di platform tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga membentuk persepsi mereka terhadap suatu kasus atau individu.

Jika dikaitkan dengan **Teori konstruksi sosial** yang diajukan oleh **Peter L. Berger**, persepsi masyarakat terhadap kasus ini dapat dijelaskan lebih lanjut. Dalam pandangan Berger, realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial yang terjadi antara individu-individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, persepsi masyarakat tentang pemberitaan tersebut bukanlah hasil dari fakta yang murni, melainkan konstruksi yang dibentuk melalui interaksi sosial dan proses komunikasi yang terjadi di sekitar mereka. Teori ini menekankan bahwa pandangan pribadi, pengalaman hidup, serta pengamatan mendalam terhadap fenomena yang ada, sangat mempengaruhi bagaimana individu membentuk makna dan interpretasi terhadap suatu kejadian.

Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terkait akun Kaskus @fufufafa dan keterkaitannya dengan Gibran Rakabuming Raka, sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi masing-masing individu. Setiap orang memiliki pengalaman hidup dan latar belakang sosial yang berbeda-beda, yang pada gilirannya mempengaruhi cara mereka menanggapi pemberitaan tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki pengalaman positif dengan tokoh atau kasus yang sama mungkin akan memiliki pandangan yang lebih mendukung atau lebih mudah menerima informasi yang beredar, sementara individu lain yang memiliki pengalaman berbeda dapat membentuk persepsi yang lebih kritis atau bahkan meragukan kebenaran informasi tersebut.

Selain itu, pengamatan mendalam terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kasus ini seperti reaksi publik, klarifikasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat, serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber juga turut membentuk pemahaman dan interpretasi masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa persepsi bukanlah hal yang statis, melainkan terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Hasil tersebut didapat dari proses wawancara terhadap 4 narasumber yang memenuhi kualifikasi dalam penelitian ini, dan didapati hasil transkrip wawancara sebagai berikut:

Transkrip Wawancara 1

Waktu: 13.30 WIB

Tempat: Zoom Meeting (daring)

Profil Narasumber

Nama: Amevia Putri

Usia: 19 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Profesi: Mahasiswa

Hasil Wawancara

Penulis: Selamat siang Amevia, sebelumnya terimakasih sudah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian kali ini ya.

Narasumber: Selamat siang, dengan senang hati.

Penulis: Kita mulai saja ya dengan pertanyaan pertama, apakah Amevia adalah pengguna aktif media sosial terutama twitter ?

Narasumber: Iya saya pengguna aktif media sosial, khususnya Twitter, saya juga biasa mendapatkan dan mengikuti informasi dari aplikasi Twitter.

Penulis: Baik terimakasih Amevia atas jawabannya, selanjutnya saya ingin bertanya apakah Amevia mengetahui dan mengikuti kasus akun kaskus Fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka dan apa Amevia mengenal sosok Gibran rakabuming raka?

Narasumber: Iya saya kenal dan mengikuti, kebetulan sering membaca Threadsnya di Twitter.

Penulis: Baik, menurut Amevia bagaimana pandangan Amevia saat melihat kasus tersebut

Narasumber: Mungkin sangat disayangkan ya karena beliau juga tokoh publik yang sekarang memiliki jabatan yang tinggi.

Penulis: Baik itu pandangan awal Amevia ya, selanjutnya saya akan memberikan 3 artikel berita terkait kasus ini setelah itu saya minta Amevia untuk memberikan argumen dan persepsi setelah membacanya.

Narasumber: Setelah saya membaca, menurut saya ada beberapa media yang tidak netral karena hanya mengambil opini dari sisi pemerintahan saja. Kalau saya pribadi sejak awal kasus ini naik dan kebetulan saya juga menyelidiki bukti-bukti yang tersebar, persepsi saya masih sama jika akun ini mungkin memang milik beliau, dan dari beberapa artikel dikatakan bahwa Gibran tidak memberikan Statement apapun, atau tidak menyangkal pemberitaan yang beredar, sehingga persepsi saya dari sebelum membaca artikel berita ini dan setelahnya pun tetap sama.

Penulis: Baik Amevia terimakasih atas jawabannya, dan telah beropini terkait kasus ini sehingga saya dapat menganalisis lebih dalam terkait persepsi publik mengenai pemberitaan kasus akun kaskus ini.

Narasumber: Baik sama sama, semoga sukses selalu ya

Transkrip Wawancara 2

Waktu: 15.00 WIB

Tempat: Zoom Meeting (daring)

Profil Narasumber

Nama: Tessa

Usia: 19 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Profesi: Mahasiswa

Hasil Wawancara

Penulis: Selamat sore Tessa, sebelumnya terimakasih ya udah meluangkan waktunya dan bersedia untuk jadi Narasumber pada penelitian ini.

Narasumber: Selamat siang, senang dapat membantu!

Penulis: Kita mulai saja ya dengan pertanyaan pertama, apakah Vesa adalah pengguna aktif media sosial terutama twitter ?

Narasumber: Iya saya pengguna aktif media sosial, khususnya Twitter, saya sering menggunakan Twitter untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga untuk mengikuti berbagai perkembangan, baik itu berita atau tren yang sedang populer.

Penulis: Baik terimakasih Tessa atas jawabannya, selanjutnya saya ingin bertanya apakah Vesa mengetahui dan mengikuti kasus akun kaskus Fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka dan apa Tessa mengenal sosok Gibran rakabuming raka?

Narasumber: Iya saya kenal dan mengikuti, kasus ini sering muncul pada beranda Threads di Twitter.

Penulis: Baik, bagaimana pandangan Tessa saat melihat kasus tersebut?

Narasumber: Kebetulan aku lumayan ngikutin banget beritanya, jadi semenjak ini muncul awalnya masih denial dan ga percaya. tapi setelah banyak bukti-bukti tweet dari akun fufufafa muncul, yang di up sama akun @dhemit_is_back (akun milik hackers yang suka up berita yang lagi happening) itu jadi make sense banget, dan itu benar-benar mengubah pandangan aku tentang pak gibran rakabuming yang selama kampanye atau sebelum berita tentang akun fufufafa muncul dikenal sebagai sosok yang pendiam dan rekam jejak yang bersih.

Penulis: Baik itu pandangan awal tessa ya, menurut pandangan kamu sendiri gimana terkait akun itu, apakah benar akun yang diduga milik Gibran Rakabuming atau hanya pihak iseng atau ya itu cara pemerintahan untuk menutupi kebenaran aja.

Narasumber: Dari aku sendiri sih percaya kalo itu emang akun dari beliau, karena dilihat dari salah satu buktinya yaitu nomor yang tertera di akun fufufafa saat di cek di aplikasi gopay itu a/n bapak gibran dan juga setau saya untuk aplikasi e-wallet seperti itu untuk namanya sendiri berdasarkan ktp yang didaftarkan jadi agak tidak mungkin jika itu kelakuan pihak iseng.

Penulis: Baik Tessa terimakasih atas jawaban dan partisipasi dengan memberikan opini terkait kasus ini sehingga saya dapat menganalisis lebih dalam terkait persepsi publik mengenai pemberitaan kasus akun kaskus ini.

Narasumber: Dengan senang hati.

Transkrip Wawancara 3

Waktu: 15.30 WIB

Tempat: Zoom Meeting (daring)

Profil Narasumber

Nama: Adhi M

Usia: 20 tahun

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Profesi: mahasiswa

Hasil Wawancara

Penulis: Selamat sore Adhi, sebelumnya terimakasih ya udah meluangkan waktunya dan bersedia untuk jadi Narasumber pada penelitian ini.

Narasumber: Selamat sore, senang dapat membantu!

Penulis: Kita mulai saja ya dengan pertanyaan pertama, apakah Adhi adalah pengguna aktif media sosial terutama twitter ?

Narasumber: Iya saya pengguna aktif media sosial, khususnya Twitter, saya tidak terlalu sering menggunakan Twitter tapi, Twitter menjadi tempat saya untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga berbagai perkembangan, baik itu berita atau tren yang sedang populer.

Penulis: Baik terimakasih Adhi atas jawabannya, selanjutnya saya ingin bertanya apakah Vesa mengetahui dan mengikuti kasus akun kaskus Fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka dan apa Adhi mengenal sosok Gibran rakabuming raka?

Narasumber: Iya saya kenal dan mengikuti, kasus ini sering muncul pada beranda Threads di Twitter.

Penulis: Baik, bagaimana pandangan Adhi saat melihat kasus tersebut?

Narasumber: Pandangan terhadap Gibran Rakabuming Raka mungkin berubah setelah berita mengenai akun Fufufafa. Gibran mengklaim tidak mengetahui akun tersebut, yang dituding warganet sebagai miliknya dan sering menghujat Prabowo Subianto. Menteri Komunikasi dan Informatika juga menegaskan bahwa akun itu bukan milik Gibran, meskipun identitas pemiliknya masih dicari.

Penulis: Baik itu pandangan Adhi ya, menurut pandangan kamu sendiri gimana terkait akun itu, apakah benar akun yang diduga milik Gibran Rakabuming atau hanya pihak iseng atau ya itu cara pemerintahan nutupin kebenaran aja.

Narasumber: Terkait akun Fufufafa, ada dua pandangan yang muncul. Pertama, banyak yang beranggapan bahwa akun tersebut mungkin hanya dibuat oleh pihak iseng yang ingin mengganggu atau menyebarkan informasi tanpa dasar. Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Komunikasi menegaskan bahwa akun tersebut bukan miliknya dan meminta agar pemilik asli diidentifikasi. Di sisi lain, ada spekulasi bahwa ini bisa jadi upaya untuk menutupi kebenaran atau mengalihkan perhatian dari isu-isu politik yang lebih besar, terutama mengingat hubungan politik antara Gibran dan Prabowo Subianto.

Penulis: Baik Adhi terimakasih atas jawaban dan partisipasi dengan memberikan opini terkait kasus ini sehingga saya dapat menganalisis lebih dalam terkait persepsi publik mengenai pemberitaan kasus akun kaskus ini.

Narasumber: Senang bisa bantu

Transkrip Wawancara 4

Waktu: 16.00 WIB

Tempat: Zoom Meeting (daring)

Profil Narasumber

Nama: Zalfa Labani

Usia: 19 tahun

Jenis Kelamin: Perempuan

Profesi: mahasiswa

Hasil Wawancara

Penulis: Selamat sore Zalfa, sebelumnya terimakasih ya udah meluangkan waktunya serta bersedia untuk jadi Narasumber pada penelitian ini.

Narasumber: Selamat sore, senang dapat membantu!

Penulis: kita mulai saja ya dengan pertanyaan pertama, apakah Zalfa adalah pengguna aktif media sosial terutama twitter ?

Narasumber: Iya saya pengguna aktif media sosial, khususnya Twitter, saya sering menggunakan Twitter untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga untuk mengikuti berbagai perkembangan, baik itu berita atau tren yang sedang populer saya juga senang menggunakan Twitter karena saya suka membaca artikel-artikel pendek yang ada didalamnya.

Penulis: Baik terimakasih Zalfa atas jawabannya, selanjutnya saya ingin bertanya apakah Zalfa mengetahui dan mengikuti kasus akun kaskus Fufufafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka dan apa Adhi mengenal sosok Gibran rakabuming raka?

Narasumber: Iya saya kenal dan mengikuti, belakangan ini sering muncul pada beranda Threads di Twitter

Penulis: Baik, bagaimana pandangan Zalfa saat melihat kasus tersebut?

Narasumber: Dari yang saya baca akun "fufufafa" belum jelas yaa pemiliknya siapa, walaupun banyak banget spekulasi dan tuduhan bahkan ada yang ngasih bukti bahwa akun itu punya gibran, tapi belum ada bukti konkret dan bahkan udah dibantah sama pihak gibrannya sendiri. Dan pandangan saya terhadap gibran jujur klo secara personal gua kurang sreg sama gibran karena menurut saya kurang berwibawa aja dari awal, entah cara dia bersikap di sosmed (contoh profil Twitter nya yang kurang pantas), dan lain2. Jadi pas ada rumor bahwa akun fufufafa ini tuh punya gibran saya langsung berpikiran "mungkin bisa jadi ini akun dia karena memang dia orangnya begitu dalam memakai sosmed". Jadi pandangan saya lumayan berubah si ke gibran jadi tambah melihat dia orang yang tidak berwibawa seperti Wapres. walaupun saya tau itu belum tentu akun dia.

Penulis: Baik itu pandangan awal Zalfa ya, menurut pandangan kamu sendiri gimana terkait akun itu, apakah benar akun yang diduga milik Gibran Rakabuming atau hanya pihak iseng atau ya itu cara pemerintahan nutupin kebenaran aja.

Narasumber: Iyaa. Menurut saya sebenarnya itu bisa jadi permainan komunikasi digital di dunia politik, entah ada oknum yang mau membuat propaganda terhadap beberapa tokoh politik, atau main tangan dari pemerintahnya sendiri untuk mencari perhatian masyarakat gitu. Tapi kalo ada orang yang hanya "iseng" itu kayaknya kurang tepat kali ya, karena menurut saya ini tuh terstruktur banget dan tujuannya jelas yaitu membuat keributan di sosial media untuk memojokkan beberapa pihak tertentu, jadi jujur gatau ini ulah tangan siapa,

dalangnya siapa, tapi yang pasti maksud dan tujuannya jelas dan terstruktur yaitu mau mempengaruhi opini publik.

Penulis: Baik Zalfa terimakasih atas jawaban dan partisipasi dengan memberikan opini terkait kasus ini sehingga saya dapat menganalisis lebih dalam terkait persepsi publik mengenai pemberitaan kasus akun kaskus ini.

Narasumber: Sama-sama, senang bisa bantu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dapat dikaji lebih dalam seperti sebagai berikut:

1. Media sosial Twitter (X) memegang peran penting terkait beredarnya kasus ini, dimana masyarakat juga dapat menemukan bukti-bukti berupa jejak digital dari akun kaskus ini, selain itu Twitter juga menjadi wadah untuk bertukar pikiran antar individu yang sangat digemari muda-mudi di zaman sekarang, di aplikasi ini terdapat istilah “ngetweet” dimana pengguna dapat dengan bebas mengekspresikan pikirannya dalam sebuah “cuitan”, hal ini yang juga menjadi faktor masyarakat membangun interaksi online yang intens dari aplikasi Twitter (X) sehingga terbentuklah persepsi dari pengalaman yang mereka alami sendiri.
2. Media Pemberitaan membentuk konstruksi sosial. media pemberitaan juga menunjukkan varias *Point of View*. Ada beberapa media yang hanya mengangkat argumen dari sisi pemerintah, ada media yang bersikap netral dan ada media yang menjelaskan kronologi secara rinci dari 2 sudut pandang. hal ini tentu juga akan melahirkan persepsi yang beragam bagi masyarakat terhadap kasus akun kaskus @Fufufafa.
3. dalam paradigma teori konstruksi sosial, tokoh publik seharusnya lebih cepat meluruskan isu yang beredar baik di akun resmi maupun tidak, karena ternyata masyarakat akan dengan cepat menentukan persepsinya sendiri dari apa yang mereka lihat dan kaji sendiri. Terlebih lagi jabatan yang diemban sangat tinggi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan bangsa yang besar.

KESIMPULAN

Penelitian yang berjudul "Persepsi Publik Terkait Pemberitaan Kasus Akun “@Fufufafa” di Twitter (X) yang Diduga Milik Gibran Rakabuming Raka" menunjukkan bahwa pandangan publik terhadap kasus tersebut terbentuk melalui interaksi sosial di media, khususnya Twitter, dan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang dibangun oleh pemberitaan media massa. Pembentukan persepsi publik ini dapat dijelaskan melalui teori Konstruksi Realitas Sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial tidak bersifat mutlak, melainkan terbentuk dari interaksi sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber, diketahui bahwa media sosial, khususnya Twitter, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi publik. Twitter menjadi ruang diskusi dan pertukaran informasi, di mana bukti, jejak digital, serta argumen terkait kasus tersebut dapat ditemukan. Informasi yang tersebar secara luas melalui platform ini memungkinkan masyarakat membentuk persepsi mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan konten yang ada.

Selain media sosial, pemberitaan media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi sosial terkait kasus ini. Setiap media memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan kasus tersebut. Beberapa media cenderung menampilkan sudut pandang dari sisi pemerintah, sementara yang lain bersikap netral atau memberikan gambaran dari dua perspektif berbeda. Variasi dalam penyajian berita ini mempengaruhi pandangan masyarakat dan menyebabkan perbedaan persepsi publik terhadap kasus tersebut.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya tokoh publik untuk segera merespons isu-isu yang beredar di masyarakat, baik melalui pernyataan resmi maupun klarifikasi terbuka. Langkah ini diperlukan agar opini publik tidak terlanjur terbentuk secara negatif, yang berpotensi merusak citra tokoh tersebut. Dalam konteks kasus ini, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh politik berpengaruh membuat pandangan publik terhadap dirinya memiliki dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa pandangan publik terkait kasus akun @Fufufafa dibentuk oleh interaksi di media sosial dan pengaruh dari pemberitaan media massa. Proses ini diperkuat oleh teori konstruksi sosial, yang menjelaskan bahwa persepsi individu dipengaruhi oleh interaksi sosial, pengalaman pribadi, dan informasi yang mereka terima dari lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Firmansyah, M. A., Karlinah, S., & Sumartias, S. (2017). Kampanye Pilpres 2014 dalam Konstruksi Akun Twitter Pendukung Capres. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 79-90.
- Hasfi, Nurul, dkk. (2017). Representasi Kepemimpinan Calon Presiden di Twitter, *Jurnal Komunikasi Aspikom*, Volume 3 Nomor 2, Januari, 270-284.
- Juditha, C. (2021). Analysis of Content The Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(2).
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18-29.
- Rulli Nasrullah. 2015. Teori Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Kultur, dan Sosio Teknologi) *Jogjakarta: Simbiosis Rekatama Media*.